

Để dễ hình dung, tôi xin nói đơn giản như thế này: Khi chứng minh định lý Gödel, nhà toán học đã tự vẽ ra một vòng tròn, sau đó ông lại dùng hệ logic có thể biểu diễn số học (nhưng nó lại không đầy đủ) để chứng minh tức là dùng một vòng tròn để chứng minh rồi đưa thành kết luận cho mọi vòng tròn. Như vậy, nó đã tham chiếu vào chính nó, tạo ra 1 vòng lặp lẫn lộn không có ý nghĩa.

**Đúc kết lại, tôi xin nêu lên một chân lý như sau:
Nếu hệ logic chưa đầy đủ (có giới hạn) thì
tự nó sẽ gây ra những nghịch lý như có
mệnh đề đúng mà không chứng minh
được hay các mâu thuẫn không thể giải
quyết.**

Hay sẽ có một hệ logic cuối cùng, bao hàm tất cả mọi thứ, và dĩ nhiên hoàn toàn có thể biểu diễn số học cơ bản và diễn giải bằng các môn khoa học khác bởi vì lúc này là sự kết nối và đồng nhất tất cả các môn khoa học, hay ta có thể gọi là toán học, vật lý học, triết học... ở cấp độ cao nhất (sự thống nhất). Nhưng thực tế là, khoa học của thế giới ở cấp độ hiện nay sẽ còn rất lâu để tiến đến trình độ này.

Đây chỉ là một vài quan điểm riêng về định lý Gödel mà tôi muốn chia sẻ theo những chiêm nghiệm của bản thân. Cám ơn bạn đã đọc những dòng này.